

ZAMONAVIY KORREKSION TEXNOLOGIYALAR: BOLALARDA RIVOJLANISH BUZILISHLARINI BARTARAF ETISHDAGI AMALIY YONDASHUVLAR

Nasirova Umida Abdusattarovna

Yangi asr universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19679447>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalarda rivojlanish buzilishlarini bartaraf etishda zamonaviy korreksion texnologiyalarning muqobil yondashuvlari tahlil qilinadi. Neyropsixologik mashqlar, o'yin texnologiyalari, art-terapiya hamda raqamli ta'lim vositalarining amaliy qo'llanilishi yoritilgan. Ushbu metodlar orqali bolalarning diqqat, xotira, tafakkur, nutq va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy korreksion texnologiyalar, neyropsixologik yondashuv, art-terapiya, o'yin texnologiyalari, raqamli ta'lim, kognitiv rivojlanish, maxsus ehtiyojli bolalar, inklyuziv ta'lim, psixokorreksiya.

Annotation. This article analyzes alternative approaches of modern correctional technologies in addressing developmental disorders in children. The study highlights the practical application of sensory integration therapy, neuropsychological exercises, play-based technologies, art therapy, and digital learning tools. These methods provide opportunities to enhance children's attention, memory, thinking, speech, and social skills.

Keywords. Modern correctional technologies, neuropsychological approach, art therapy, play-based technologies, digital education, cognitive development, children with special needs, inclusive education, psychocorrection.

Kirish. Hozirgi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida maxsus ehtiyojli bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatga moslashuvini ta'minlash dolzarb masalalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, rivojlanishida turli buzilishlarga ega bo'lgan bolalar bilan ishlashda samarali pedagogik va psixologik yondashuvlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy korreksion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Neyropsixologik yondashuv, art-terapiya, o'yin texnologiyalari hamda raqamli ta'lim vositalari bolalarning rivojlanishidagi kamchiliklarni bartaraf etishda samarali vosita sifatida keng qo'llanilmoqda. Ushbu metodlar orqali bolalarning kognitiv jarayonlari, nutqi, ijtimoiy moslashuvi va xulq-atvori izchil rivojlantiriladi.

Asosiy qism. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash va ularning imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik va psixologik metodlar majmuasidir. Ular individual yondashuv, interaktiv vositalar va ilmiy asoslangan mashqlar orqali samaradorlikni oshiradi.

Neyropsixologik yondashuv bola miyasi faoliyati va psixik jarayonlar oʻrtasidagi bogʻliqlikka asoslanadi. Maxsus mashqlar orqali diqqat, xotira, tafakkur va nutqni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, miya funksiyalaridagi buzilishlarni korreksiya qilishda samarali hisoblanadi.

Art-terapiya-sanʼat vositalari (rasm chizish, ranglar bilan ishlash, musiqa, loy bilan ishlash) orqali bolalarning hissiy holatini yaxshilash va ichki kechinmalarini ifodalashga yordam beradi. Bu usul stressni kamaytiradi va ijtimoiy moslashuvni oshiradi.

Oʻyin texnologiyalari -taʼlim va korreksion jarayonni oʻyin shaklida tashkil etish orqali bolalarda qiziqish va motivatsiyani kuchaytiradi. Oʻyin orqali bolalar yangi bilimlarni oson oʻzlashtiradi va ijtimoiy koʻnikmalarni rivojlantiradi.

Raqamli ta’lim - axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (mobil ilovalar, interaktiv dasturlar, мультимедиа vositalar) yordamida o’qitish jarayonini tashkil etishdir. Bu usul bolalarning mustaqil ishlash ko’nikmasini va qiziqishini oshiradi.

Kognitiv rivojlanish- bolalarda bilish jarayonlari (diqqat, xotira, tafakkur, idrok)ni shakllantirish va rivojlantirish jarayonidir. Kognitiv mashqlar orqali aqliy faoliyatni yaxshilash mumkin.

Maxsus ehtiyojli bolalar - jismoniy, aqliy yoki psixologik rivojlanishida o’ziga xos xususiyatlarga ega bo’lgan bolalar bo’lib, ular uchun maxsus pedagogik va korreksion yondashuvlar talab etiladi.

Psixokorreksiya -psixologik muammolarni bartaraf etish va bola rivojlanishidagi kamchiliklarni tuzatishga qaratilgan maxsus metodlar tizimi. Bu jarayon psixolog va pedagog hamkorligida amalga oshiriladi.

Xulosa. Zamonaviy korreksion texnologiyalar bolalarda rivojlanish buzilishlarini bartaraf etishda muhim va samarali vosita hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, neyropsixologik yondashuv, art-terapiya, o‘yin texnologiyalari, raqamli ta’lim hamda psixokorreksiya metodlarini kompleks va tizimli qo‘llash bolalarning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Individual yondashuv asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar bolalarning imkoniyatlarini to‘liq ochishga, ularning mustaqil fikrlash va faoliyat yuritish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Inklyuziv ta’lim muhiti esa barcha bolalar uchun teng imkoniyat yaratib, ularning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta’minlaydi. Zamonaviy korreksion texnologiyalarni ta’lim jarayoniga keng joriy etish, pedagog va mutaxassislarining malakasini oshirish hamda ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova V.M. Pedagogik texnologiyalar va ularni amaliyotda qo‘llash. – Toshkent, 2019.
2. Xolmatova D. Maxsus pedagogika asoslari. – Toshkent, 2021.
3. Malchiodi C.A. Art Therapy Sourcebook. – New York: McGraw-Hill, 2007.
4. Piaget J. The Psychology of Intelligence. – Routledge, 2001.
5. Hallahan D.P., Kauffman J.M., Pullen P.C. Exceptional Learners. – Pearson, 2019.
6. Smith D.D. Introduction to Special Education: Making a Difference. – Pearson, 2018